

ATRIBUTOS QUÍMICOS E CARBONO ORGÂNICO DO SOLO EM CAFEZAIS E DIFERENTES USOS DA TERRA NA REGIÃO MOGIANA DE SÃO PAULO

Chemical attributes and soil organic carbon in coffee plantations and different land uses in the mogiana region of São Paulo

Daniel Capitelli Dornellas¹
Franciane Diniz Cogo²
Érika Andressa Da Silva³
Flávio Pereira Silva⁴

RESUMO

A cafeicultura brasileira desempenha um papel fundamental no agronegócio. O Brasil é o maior produtor, exportador e consumidor mundial. Os objetivos desta pesquisa foram avaliar os componentes da acidez do solo (pH, Al, (H + Al) e m %), nutrientes (P e K disponíveis, Ca e Mg trocáveis), indicadores de fertilidade (SB, T, t e V %) e teores de carbono orgânico do solo (COS), em áreas de cafezal e outros usos da terra (pastagem e mata nativa) na região Mogiana do estado de São Paulo. A área do estudo está localizada no município de São José do Rio Pardo, SP. O delineamento experimental foi realizado em blocos ao acaso, em esquema fatorial 4 x 2, com quatro usos da terra (cafeeiro na posição linha de plantio, cafeeiro na posição entrelinha, pastagem e área de vegetação nativa) e duas profundidades de amostragem (0-20 cm e 20-40 cm), com quatro repetições. Para avaliar os resultados, o solo sob vegetação nativa foi considerado como controle. Foram avaliados a composição granulométrica do solo, acidez do solo e seus indicadores (pH, H+Al, Al, m%), nutrientes do solo (K, Ca, Mg e P), e parâmetros de fertilidade do solo (SB, T, t e V %) e os teores de COS. A textura do solo foi classificada como média em todas as áreas e profundidades analisadas, o que possibilitou a comparação entre os diferentes usos da terra. A vegetação nativa apresentou os melhores indicadores de fertilidade do solo, com altos teores de nutrientes, COS e parâmetros como soma de bases e capacidade de troca catiônica, enquanto as áreas de uso agrícola e pastagem apresentam limitações nutricionais e menor acúmulo de carbono, especialmente na camada superficial (0-20 cm). O cafeeiro, devido à elevada exportação de nutrientes e práticas de manejo inconvenientes, apresentou menor fertilidade, sobretudo na entrelinha. Esses resultados reforçam a necessidade de práticas de manejo sustentável, como adubação orgânica, cobertura do solo e planejamento para preservar a saúde do solo, aumentar a eficiência no acúmulo de carbono e garantir a sustentabilidade produtiva a longo prazo, por meio da construção da fertilidade do solo.

Palavras-chave: *Coffea arabica*; Sustentabilidade; Cafeicultura.

ABSTRACT

Brazilian coffee production plays a key role in agribusiness. Brazil is the world's largest producer, exporter, and consumer of coffee. The objectives of this research were to evaluate the components of soil acidity (pH, Al, H + Al, and m%), nutrients (available P and K, exchangeable Ca and Mg), fertility indicators (SB, T, t, and V%), and soil organic carbon (SOC) content in coffee plantations and other land uses (pasture and native forest) in the Mogiana region of São Paulo

1 Graduando, UEMG, daniel.2138905@discente.uemg.br, <http://lattes.cnpq.br/2181064192851152>, <https://orcid.org/0009-0005-4296-1699>

2 Doutora, UEMG, franciane.diniz@uemg.br, <http://lattes.cnpq.br/4114254837097492>, <https://orcid.org/0000-0002-3152-1381>

3 Doutora, IFC, erika.silva@ifc.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/1782657714572848>, <https://orcid.org/0000-0002-4718-2716>

4 Doutor, EPAMIG, flavio.silva@epamig.br, <http://lattes.cnpq.br/2044822586893931>, <https://orcid.org/0000-0003-1875-9616>

state. The study area is located in the municipality of São José do Rio Pardo, SP. The experimental design used randomized blocks, in a 4 x 2 factorial scheme, with four land uses (coffee in the planting row position, coffee in the inter-row position, pasture, and native vegetation) and two sampling depths (0-20 cm and 20-40 cm), with four replicates. To evaluate the results, the soil under native vegetation was considered the control. The granulometric composition of the soil, soil acidity and its indicators (pH, H+Al, Al, m%), soil nutrients (K, Ca, Mg, and P), and soil fertility parameters (SB, T, t, and V%) as well as SOC levels were evaluated. Soil texture was classified as medium in all areas and depths analyzed, which allowed comparisons between the different land uses. Native vegetation presented the best soil fertility indicators, with high levels of nutrients, SOC, and parameters such as sums of bases and cation exchange capacity, while areas under agricultural use and pasture exhibited nutritional limitations and lower carbon accumulation, especially in the surface layer (0-20 cm). Due to the high export of nutrients and inconvenient management practices, coffee plants showed lower fertility, especially in the inter-row. These results reinforce the need for sustainable management practices, such as organic fertilization, soil cover, and planning, to preserve soil health, increase efficiency in carbon accumulation, and ensure long-term productive sustainability through the building of soil fertility.

Key-words: Coffea arábica; Sustainability; Coffee farming.

1 INTRODUÇÃO

A cafeicultura é uma das commodities agrícolas mais importantes para o agronegócio brasileiro, posicionando o Brasil como o maior exportador de café do mundo (CECAFE, 2024). Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2024), na safra de 2024, o país apresentou uma área plantada de 1.990.049,6 hectares, com uma produção de 54,789 milhões de sacas.

O café foi introduzido no Brasil por volta de 1730, no estado do Pará (IAC, 2007). Desde então, a cultura se espalhou pelo país, alcançando destaque no cenário agrícola global. As culturas agrícolas perenes, como os cafezais, têm ganhado espaço em todo o mundo devido aos benefícios socioambientais que proporcionam. Esses sistemas arbóreos perenes são estratégicos para mitigar problemas relacionados às mudanças climáticas globais, pois contribuem para a conservação, manutenção e recuperação dos solos (COGO *et al.*, 2023). Entre os benefícios, destaca-se a redução da erosão do solo, da poluição hídrica causada por fertilizantes, da desertificação, da perda de biodiversidade e da insegurança alimentar (JAGADAMMA; LAL, 2010).

Além disso, os sistemas de cultivo com arbóreas perenes são uma estratégia sustentável, que alia benefícios ambientais à geração de renda para os agricultores (WEIMANN; FARIAS, DEPONTI, 2017). Além da produção agrícola, os produtores podem ser remunerados por práticas que aumentem o estoque de carbono orgânico no solo (COS), elemento essencial para a estrutura e função dos solos (SILVA; COGO, 2020). O COS melhora a retenção de água, a agregação e a atividade biológica, contribuindo para a produtividade agrícola e a resiliência dos ecossistemas (LAL, 2004). Estima-se que o carbono orgânico represente 58% da matéria orgânica do solo, e que seu armazenamento nos

solos seja três vezes maior do que na biomassa acima do solo e aproximadamente o dobro do carbono presente na atmosfera.

Historicamente, os solos paulistas eram recobertos pela Mata Atlântica. Com o avanço da civilização e a expansão das áreas agrícolas, grande parte da cobertura florestal foi suprimida, alterando significativamente as características do solo. Atualmente, a região da Mogiana se destaca no estado de São Paulo como produtora de café (CONAB, 2024). A Mogiana é reconhecida pela tradição e qualidade na produção de café. Essa região montanhosa, com clima ameno e solos férteis, oferece condições ideais para o cultivo do café, que movimenta a economia local e é um dos produtos agrícolas mais importantes do estado. A intensa mecanização e o uso de tecnologias de agricultura de precisão também contribuem para os altos índices de produtividade na região.

A área de estudo, localizada na região Mogiana paulista, destaca-se pelas condições ideais para a produção de café. Essa atividade é fundamental para a economia local, sendo especialmente relevante como fonte de renda para pequenas propriedades, que desempenham um papel central na manutenção da tradição cafeeira da região.

Diante da relevância da cafeicultura brasileira e dos impactos ambientais associados a essa atividade, o objetivo deste estudo foi avaliar os atributos químicos do solo (pH, P e K disponíveis, Ca e Mg trocáveis, H+Al, acidez potencial e indicadores V %, SB e m %) e os teores de carbono orgânico do solo (COS) em áreas de cafezal e diferentes usos da terra na região Mogiana do estado de São Paulo, Brasil.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

A área de estudo está localizada na zona rural do município de São José do Rio Pardo, na região da média Mogiana do estado de São Paulo. A cidade possui uma altitude média de 676 metros acima do nível do mar. O clima é classificado como tropical de altitude, com temperaturas máximas médias variando entre 25°C e 30°C e temperaturas mínimas médias em torno de 10°C, de acordo com a classificação de Köppen-Geiger (PEEL; FINLAYSON; MCMAHON, 2007). As chuvas concentram-se na primavera e no verão, enquanto o inverno é seco, caracterizado por grande amplitude térmica.

2.2 Histórico

O cafezal de *Coffea arabica*, da cultivar Mundo Novo, foi implantado no ano de 2021, com espaçamento de 3,5 metros entre as linhas e 0,7 metros entre as plantas. As adubações estão sendo realizadas anualmente, conforme as recomendações para a cultura (AGUIAR *et al.*, 2014), utilizando fertilizantes químicos e adubos orgânicos disponíveis na propriedade, sendo o mais comum o esterco de galinha. O sistema de plantio adotado foi o convencional, sem o plantio de forrageiras nas entrelinhas e em sequeiro.

A área de pastagem da variedade *Brachiaria ruziziensis* cv. está implantada há 12 anos na propriedade, que também cria gado leiteiro e gado de corte. A pastagem sofre anualmente com a seca e o pisoteio dos animais. O produtor não realiza adubações de cobertura e não possui sistema de irrigação, portanto, na época de seca, a forragem fica baixa (rente ao solo) e apresenta falhas.

2.3 Delineamento experimental

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, em esquema fatorial 4x2, com quatro usos da terra (cafeeiro na linha de plantio, cafeeiro na entrelinha, pastagem e vegetação nativa) e duas profundidades de amostragem (0-20 cm e 20-40 cm), com quatro repetições, totalizando 32 amostras, para garantir a precisão e a confiabilidade dos resultados. A área de vegetação nativa foi utilizada como controle para representar as condições naturais e não perturbadas do solo, servindo como referência para avaliar os impactos dos diferentes usos da terra sobre as propriedades químicas, como a fertilidade do solo, e teores de carbono orgânico.

A Figura 1 ilustra uma visão geral dos usos da terra explorados no estudo: cafeeiro na linha de plantio, que mostra as áreas com cafeeiros em renque; pastagem, áreas de pastoreio com cobertura de gramíneas; e vegetação nativa, representando regiões com cobertura vegetal original, sem intervenção humana, utilizada como referência para comparar alterações nas propriedades do solo decorrentes de diferentes manejos.

Figura 1: Visão geral dos usos da terra explorados no estudo.

Cafeeiro

Pastagem

Vegetação Nativa

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

2.4 Amostragem

A retirada das amostras foi realizada no dia 05/05/2024, no período da manhã. As ferramentas utilizadas incluíram um enxadão, uma cavadeira, dois baldes e sacolas plásticas para armazenar as amostras. Foram coletadas amostras de solo nas profundidades de 0-20 e 20-40 cm, nas seguintes posições: linha de plantio e entrelinha do cafeeiro, área de pastagem e área de vegetação nativa, para servir como referência comparativa nos resultados. As amostras, deformadas, foram peneiradas em uma malha com diâmetro de 2,00 mm para a obtenção da TFSA (Terra Fina Seca ao Ar), necessária para a realização das análises. As análises das amostras foram encaminhadas para Laboratório de Análise de Solo e Foliar (LASF) da Universidade do Estado de Minas Gerais, unidade de Passos, para posteriores avaliações.

2.5 Parâmetros avaliados

2.5.1 Composição granulométrica do solo

A composição granulométrica (% areia, silte e argila) do solo foi determinada pelo método da pipeta (DAY, 1965). O solo foi disperso com água e NaOH ($0,1 \text{ mol L}^{-1}$) com agitação lenta por 17 horas, e peneirado em uma malha de $53 \mu\text{m}$. O teor de argila foi determinado a partir da suspensão do material que passou pela peneira (silte e argila). A separação das frações silte e argila foi realizada por sedimentação, utilizando a técnica da pipeta, onde o material em suspensão (argila) foi coletado em intervalos de tempo específicos, permitindo a quantificação das diferentes frações granulométricas. A partir dos dados obtidos, calculou-se a porcentagem de areia, silte e argila, com base nas fórmulas estabelecidas pelo método.

2.5.2 Atributos de fertilidade do solo

A acidez ativa (pH) do solo foi obtida em CaCl_2 $0,01 \text{ mol L}^{-1}$ em uma taxa de 1:2,5 (m/v) com 30 minutos de repouso e leitura direta em pHmetro (RAIJ *et al.*, 2001). A acidez total ($\text{H}^+ + \text{Al}$) foi extraída com a solução tampão SMP com 60 minutos de repouso e leitura em pHmetro calibrado com soluções tampão pH 4,0 e 7,0 (RAIJ *et al.*, 2001). O alumínio trocável (Al^{3+}) foi determinado em extrato de KCL mol L^{-1} e quantificado por titulação com NaOH $0,025 \text{ mol L}^{-1}$ (RAIJ *et al.*, 2001). As bases trocáveis (cálcio, magnésio e potássio) e fósforo foram determinados por resina trocadora de íons (RAIJ *et al.*, 2001).

A soma de bases trocáveis (SB) foi obtida a partir da soma das bases trocáveis ($\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^+ + \text{Na}^+$); a capacidade de troca de cátions (T) calculada a partir da soma de bases trocáveis mais acidez total ($\text{SB} + \text{H}^+ + \text{Al}^{3+}$); o índice de saturação por bases (V %) foi obtido pela razão entre soma de bases e capacidade de troca de cátions a pH 7,0, multiplicado 100; o índice de saturação por alumínio trocável (m %) foi calculado a partir da razão entre alumínio trocável e capacidade de troca de cátions efetiva ($\text{SB} + \text{Al}^{3+}$) (EMBRAPA, 2009) multiplicado por 100.

2.5.3 Carbono orgânico do solo

A matéria orgânica do solo foi determinada pela oxidação do CO_2 por íons de dicromato (solução de $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 4N em H_2SO_4 10 Mol L^{-1}). A leitura foi realizada por calorimetria (RAIJ *et al.*, 2001). Os teores de carbono orgânico (COS) foram determinados utilizando-se o fator 1,724 (divide-se o valor de matéria orgânica por 1,724), admitindo-se que o carbono representa 58% da matéria orgânica do solo (EMBRAPA, 2009).

2.6 Análises estatísticas

Avaliaram-se os efeitos dos tratamentos e das profundidades amostradas. Para efeitos significativos ($P < 0,05$) entre as profundidades, foi realizado o teste t, uma vez que, ao se trabalhar com apenas duas profundidades, não é possível gerar uma curva de regressão, e pressupõe-se que as camadas amostradas sejam diferentes. Quando houve efeito significativo em relação ao uso da terra, foi realizada uma análise pelo teste de Scott-Knott ($P < 0,05$), utilizando o pacote estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Composição granulométrica do solo

A classificação textural foi determinada de acordo com o diagrama textural adotado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS). Os resultados da análise textural são apresentados na Tabela 1. Observou-se que todos os tratamentos e profundidades pertencem à mesma classe textural, caracterizada como textura média. No contexto deste estudo, a ausência de diferenças texturais entre o cafezal, a pastagem e a área de mata validaram a utilização da área de mata como referência comparativa entre os usos da terra.

Tabela 1: Resultado da análise granulométrica do solo sob diferentes usos da terra.

Tratamento	Profundidade (cm)	Argila (g kg ⁻¹)	Silte (g kg ⁻¹)	Areia (g kg ⁻¹)	Classe de solo
Vegetação nativa	0-20	298	188	515	Textura média
Vegetação nativa	20-40	319	179	489	Textura média
Pastagem	0-20	308	198	494	Textura média
Pastagem	20-40	280	193	535	Textura média
Cafeeiro linha de plantio	0-20	330	176	510	Textura média
Cafeeiro linha de plantio	20-40	326	184	488	Textura média
Cafeeiro entrelinha	0-20	305	219	477	Textura média
Cafeeiro entrelinha	20-40	306	227	467	Textura média

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

3.2 Atributos de fertilidade do solo

3.2.1 Acidez do solo e seus indicadores (pH, H+Al, Al, m)

Os resultados dos componentes da acidez do solo em diferentes usos da terra estão apresentados na Tabela 2. Observou-se que o pH do solo variou entre os tratamentos, sendo maior na vegetação nativa (6,29) e significativamente menor nas áreas de cafeeiro, tanto na posição de linha (4,64) quanto de entrelinha (4,16). O alumínio trocável (Al³⁺) apresentou valores mais elevados nas áreas de cafeeiro, especialmente na posição de entrelinha (5,25 mmol/dm³), enquanto a vegetação nativa apresentou o menor valor (1,00 mmol/dm³).

A vegetação nativa, com maior pH e menor teor de alumínio trocável, reflete condições químicas mais equilibradas e condizentes à manutenção da fertilidade do solo. Em contrapartida, as áreas de cafeeiro, principalmente na posição de entrelinha, apresentaram menor pH e maiores teores de alumínio trocável, evidenciando maior acidificação e possíveis efeitos negativos sobre o desenvolvimento das plantas. A acidez nas áreas de cafeeiro e pastagem pode ser atribuída à produção de acidez pelas plantas durante a absorção de nutrientes, bem como à ação dos próprios fertilizantes no solo (RAIJ, 1996). Cogo (2012), em seu estudo com cafeeiros cultivados a pleno sol e associados

com macadâmia, verificou o mesmo comportamento para os componentes relacionados à acidez do solo.

Tabela 2: Valores médios para os componentes da acidez do solo sob diferentes usos da terra.

Usos da Terra	pH	Al ³⁺	H+Al	m %
	Sol. CaCl ₂	mmol _c /dm ³		%
Vegetação nativa	6,29a	1,00b	23,8c	0,78c
Pastagem	4,86b	2,38b	30,1b	5,45c
Cafeeiro posição linha	4,64b	4,25a	42,1a	11,6b
Cafeeiro posição entrelinha	4,16b	5,25a	49,0a	13,6a
Interpretação				
Pastagem	baixo	baixo	médio	baixo
Cafeeiro posição linha	baixo	baixo	médio	baixo

Obs.: Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste Scott-Knot ($p < 0,05$), interpretação realizada seguindo o Guia Prático para Interpretação de Resultados de Análises de Solo (SOBRAL *et al.*, 2015).

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Os resultados apontam que a acidez total (H+Al) foi mais elevada nas áreas de cafeeiro, especialmente na posição de entrelinha (49,0 mmol_c/dm³), representando maior presença de íons de hidrogênio e alumínio trocável no solo. Este comportamento pode ser atribuído ao manejo intensivo da cultura, incluindo o uso de fertilizantes acidificantes e a eliminação de matéria orgânica com liberação de íons H⁺. Em contrapartida, a vegetação nativa apresentou os menores valores de H+Al (23,8 mmol_c/dm³), refletindo um ambiente mais equilibrado e menos impactado por práticas antrópicas.

O índice de saturação por alumínio (m %), que representa a proporção de alumínio que ocupa a CTC efetiva do solo, foi significativamente maior na posição de entrelinha do cafeeiro (13,6%) e na posição de linha (11,6%), valores que podem ser maléficis ao crescimento das plantas, pois o alumínio trocável em excesso pode causar toxicidade às raízes. Por outro lado, a vegetação nativa exibiu um índice muito baixo (0,78%), sinalizando um solo mais favorável ao desenvolvimento radicular.

Esses resultados sugerem que as práticas de manejo nas áreas de café estão intensificando a acidez do solo, enquanto a vegetação nativa atua como um controle natural, promovendo condições químicas mais equilibradas. Estratégias como o uso de corretivos agrícolas, como o calcário, podem ser recomendações para mitigar os efeitos da acidez nas áreas manejadas. Oliveira (2024), em seu estudo com cafeeiros cultivados em pleno sol no sul de Minas Gerais, encontrou resultados opostos às observações deste estudo para os índices de saturação por alumínio (m %) e acidez total (H+Al). A pesquisa de Oliveira (2024) demonstrou que diversas condições edafoclimáticas e práticas de

manejo exercem influência significativa nos atributos químicos do solo. O estudo focou no cultivo de café em produção, utilizando solo estabilizado e com aplicação de calcário dolomítico, evidenciando a possibilidade de melhorar a fertilidade do solo em áreas de cafeicultura.

Os resultados (tabela 3) mostram que a vegetação nativa apresenta os maiores valores para todos os parâmetros analisados (K, Ca, Mg e P), evidenciando sua fertilidade natural e a conservação dos nutrientes no solo, sendo significativamente superiores aos demais usos da terra. A pastagem apresentou níveis intermediários de K e Mg, classificados como médios e altos, respectivamente, mas teores baixos de Ca e P, indicando limitações nutricionais que podem afetar a produtividade.

No cafeeiro na linha de plantio, o teor de K foi alto, enquanto o de Mg foi considerado bom. No entanto, os teores de Ca e P foram baixos, sugerindo necessidade de manejo para melhorar a fertilidade. Já no cafeeiro entrelinhas, os teores de K e Mg foram inferiores aos da linha de plantio, e o P permaneceu baixo, refletindo menor adição de insumos nessa área. Esses resultados destacam a vegetação nativa como referência de solo fértil e bem conservado, enquanto as áreas de uso agrícola e pastagem apresentam limitações que podem ser mitigadas com práticas de manejo sustentáveis. O estudo de Oliveira (2024) revelou que os nutrientes e os parâmetros de fertilidade do solo avaliados indicaram uma intensa exportação de nutrientes, tanto naturais quanto oriundos das adubações, pela cultura do cafeeiro, especialmente na linha de plantio (rizosfera). Os autores destacaram a importância de introduzir adubação verde com leguminosas, o que também é sugerido neste estudo. As estratégias propostas por esses pesquisadores têm potencial para melhorar de forma eficaz a sustentabilidade e a fertilidade dos solos cultivados.

Tabela 3: Valores médios para os nutrientes do solo sob diferentes usos da terra.

Usos da Terra	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	P
				mg/dm ³
mmol./dm ³				
Vegetação nativa	10,5a	101a	30,0a	392a
Pastagem	1,35b	27,6b	15,0b	3,13b
Cafeeiro linha de plantio	3,15b	22,4b	16,8b	7,5b
Cafeeiro entrelinha	2,13b	22,4b	13,1b	5,1b
Interpretação				
Pastagem	médio	médio	alto	baixo
Cafeeiro linha	alto	baixo	bom	baixo

Obs.: Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste Scott-Knot ($p < 0,05$), interpretação realizada seguindo o Boletim 100 (IAC, 2022).

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Os resultados indicam uma variação de nutrientes do solo em duas profundidades: 0-20 cm e 20-40 cm (tabela 4). Para o potássio (K), verificou-se uma redução significativa com o aumento da

profundidade, passando de 3,15 mmol/dm³ na camada superficial para 2,13 mmol/dm³ na camada mais profunda. O cálcio (Ca), no entanto, mantém-se constante em ambas as profundidades, com um valor de 22,4 mmol/dm³. O magnésio (Mg) apresentou uma leve redução, passando de 16,8 mmol/dm³ na camada de 0-20 cm para 13,1 mmol/dm³ na camada de 20-40 cm. Por fim, o fósforo (P) também apresentou um decréscimo, de 7,5 mg/dm³ na camada mais superficial para 5,1 mg/dm³ na camada mais profunda.

Na camada de 0-20 cm, os teores de potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e fósforo (P) foram mais elevados, resultando em maior concentração de nutrientes na superfície do solo. Esse padrão pode estar relacionado à aplicação de fertilizantes e à presença de matéria orgânica, que se concentra predominantemente nas camadas superficiais (NOVAIS *et al.*, 2007).

Na camada de 20-40 cm, observou-se uma redução nos teores de Ca, Mg e P, enquanto o K apresentou um decréscimo menos pronunciado. Essa diminuição sugere menor disponibilidade de nutrientes em profundidades maiores, possivelmente devido à redução da atividade biológica e à menor concentração de matéria orgânica. No entanto, os valores encontrados ainda são relativamente altos, indicando uma boa capacidade de retenção de nutrientes ao longo do perfil do solo (RAIJ *et al.*, 2007).

Esses resultados reforçam a importância de práticas de manejo que considerem a reposição e a mobilidade de nutrientes na camada subsuperficial, como o uso de gessagem. Essa estratégia contribuiria para a melhoria da fertilidade em camadas mais profundas, especialmente em sistemas agrícolas intensivos.

Tabela 4: Valores médios para os nutrientes do solo sob diferentes usos da terra e profundidades.

Profundidades	K	Ca	Mg	P
cm	mmol/dm ³			mg/dm ³
0-20	4,72a	48,2a	20,4a	107a
20-40	3,84a	38,7b	15,6b	96,7b

Obs.: Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste *t* (*p*<0,05).

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Os dados revelam que a soma de bases (SB) é mais elevada na vegetação nativa, atingindo 142 mmol/dm³ (tabela 5), o que reflete uma alta fertilidade natural. Esse cenário é associado à presença de matéria orgânica e ao equilíbrio natural de nutrientes no solo. Em contraste, os valores para a pastagem (44,0 mmol/dm³) e o cafeeiro, tanto na linha de plantio (39,0 mmol/dm³) quanto na entrelinha (37,5 mmol/dm³), são significativamente menores, sendo classificados como baixos. Isso

indica uma extração de nutrientes sem reposição proporcional, característica de sistemas agrícolas e de manejo extensivo.

A capacidade de troca catiônica total (T) segue o mesmo padrão, sendo mais elevada na vegetação nativa ($166 \text{ mmol}/\text{dm}^3$), o que demonstra sua maior capacidade de retenção de cátions e estabilidade química do solo. Em sistemas manejados, como pastagem e cafeeiro, os valores foram consideravelmente menores. No cafeeiro, por exemplo, os valores ficaram entre $81,1 \text{ mmol}/\text{dm}^3$ na linha de plantio e $86,5 \text{ mmol}/\text{dm}^3$ na entrelinha, também classificados como baixos (tabela 5). Essa redução evidencia que os sistemas de uso agrícola têm menor capacidade de armazenar nutrientes no solo, possivelmente devido à degradação estrutural e à menor presença de matéria orgânica, uma vez que se trata de uma lavoura em formação (3 anos).

A capacidade de troca catiônica efetiva (t), que reflete a fertilidade disponível no momento, apresentou o maior valor na vegetação nativa ($143 \text{ mmol}/\text{dm}^3$), demonstrando um solo mais fértil e equilibrado. Na pastagem e no cafeeiro, os valores foram médios, com a pastagem registrando $46,4 \text{ mmol}/\text{dm}^3$ e o cafeeiro, $43,3 \text{ mmol}/\text{dm}^3$ na linha de plantio e $42,8 \text{ mmol}/\text{dm}^3$ na entrelinha. Esses dados sugerem que, embora os solos manejados ainda tenham fertilidade moderada, estão em um estado de alerta para a adoção de práticas de reposição de nutrientes, como já discutido anteriormente.

A saturação por bases (V%) é outro indicador relevante, com o solo sob vegetação nativa apresentando a maior eficiência na retenção de cátions ($V = 84\%$). Esse dado reflete um solo bem estruturado, com boa capacidade de suporte para o desenvolvimento das plantas. Em contrapartida, os valores observados na pastagem ($V = 59,1\%$) e no cafeeiro na linha de plantio ($V = 47,0\%$) e na entrelinha ($V = 42,8\%$) foram classificados como baixos. Essa baixa saturação por bases reforça a necessidade de adubações corretivas e manejo adequado para melhorar a fertilidade e a capacidade produtiva dos solos agrícolas.

De forma geral, os indicadores de fertilidade do solo evidenciam o impacto do manejo sobre a qualidade química do solo. Enquanto a vegetação nativa apresenta um equilíbrio natural, os sistemas agrícolas e de pastagem mostram limitações que exigem intervenções técnicas para assegurar a sustentabilidade e produtividade do solo ao longo do tempo.

Tabela 5: Valores médios para os indicadores de fertilidade do solo sob diferentes usos da terra.

Usos da Terra	SB	T	t	V
				%
Vegetação nativa	142a	166a	143a	84a
Pastagem	44,0b	74,1b	46,4b	59,1b

Cafeeiro linha de plantio	39,0b	81,1b	43,3b	47,0b
Cafeeiro entrelinha	37,5a	86,5b	42,8b	42,8b
Interpretação				
Pastagem	baixo	baixo	médio	baixo
Cafeeiro linha	baixo	baixo	médio	baixo

Obs.: Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste Scott-Knot ($p < 0,05$), interpretação realizada seguindo o Boletim 100 (IAC, 2022).

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A figura 2 apresenta os teores de Carbono Orgânico do Solo (COS) em diferentes usos da terra: vegetação nativa, cafeeiro (posição linha e entrelinha) e pastagem. A vegetação nativa destacou-se com o maior teor de COS ($23,3 \text{ g/dm}^3$), significativamente superior aos demais usos, evidenciando a capacidade dos sistemas naturais em acumular carbono de forma mais eficiente devido à maior estabilidade e aporte contínuo de matéria orgânica. A pastagem apresentou um teor de $9,7 \text{ g/dm}^3$, pertencendo ao mesmo grupo estatístico do cafeeiro na posição linha ($9,0 \text{ g/dm}^3$), o que indica uma redução substancial de carbono em relação à vegetação nativa, possivelmente decorrente do manejo inadequado.

O cafeeiro na posição entrelinha apresentou o menor teor de COS ($6,8 \text{ g/dm}^3$), diferindo significativamente dos outros usos. Essa redução pode estar associada a práticas de manejo como menor cobertura do solo, que limitam o acúmulo de carbono nessa área. De maneira geral, os dados mostram que o manejo do solo influencia diretamente os teores de COS, sendo que sistemas naturais, como a vegetação nativa, apresentam maior eficiência em acumular carbono. Por outro lado, sistemas agrícolas e de pastagem promovem perdas significativas, especialmente em áreas menos manejadas, como as entrelinhas do cafeeiro. Para minimizar essa perda, é essencial implementar estratégias de manejo sustentável, como a adição de matéria orgânica e práticas que preservem a qualidade do solo.

Os valores baixos de COS podem ser atribuídos à movimentação do solo realizada durante a implantação da lavoura, que possui apenas três anos, o que ainda é insuficiente para a estabilização e o acúmulo de carbono. Estudos realizados em lavouras com mais de 10 anos demonstraram uma estabilidade nos teores de carbono, indicando a possibilidade de construir a fertilidade do solo, aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, promover o sequestro de carbono no solo (COGO *et al.*, 2023)

Figura 2: Valores médios para os teores de carbono orgânico do solo sob diferentes usos da terra.

Obs.: Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste Scott-Knot ($p < 0,05$).

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Os resultados de COS indicam diferenças significativas entre as camadas avaliadas (Figura 3). Na camada superficial (0-20 cm), o teor de COS foi de 14,2%, enquanto na camada mais profunda (20-40 cm) foi de 10,2%.

Esses resultados refletem o padrão esperado, pois as camadas superficiais do solo tendem a acumular mais matéria orgânica pela presença de resíduos vegetais, maior atividade biológica e menor exposição à mineralização. Por outro lado, as camadas mais profundas recebem menos suporte de matéria orgânica e possuem menor interação com a biomassa vegetal e microbiana, o que explica os teores limitados de carbono (CARAMORI; ANDROCIOLI FILHO; BAGGIO, 1995; KELL, 2011).

Figura 3: Valores médios para os teores de carbono orgânico do solo sob diferentes profundidades.

Obs.: Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem pelo teste t ($p < 0,05$).

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vegetação nativa apresentou os melhores indicadores de fertilidade do solo, com altos teores de nutrientes, carbono orgânico e parâmetros como soma de bases e capacidade de troca catiônica, enquanto as áreas cultivadas com cafeeiros e pastagem apresentaram limitações nutricionais e menor acúmulo de carbono, especialmente na camada superficial (0-20 cm).

O cafeeiro, devido à elevada exportação de nutrientes e práticas de manejo inconvenientes, apresentou menor fertilidade, sobretudo na entrelinha. Esses resultados reforçam a necessidade de práticas de manejo sustentável, como adubação orgânica, cobertura do solo e planejamento para preservar a saúde do solo, aumentar a eficiência no acúmulo de carbono e garantir a sustentabilidade produtiva a longo prazo, por meio da construção da fertilidade do solo.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho contou com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), à qual os autores expressaram seus agradecimentos. Agradecemos também ao Programa Institucional de Apoio à Pesquisa (PAPq/UEMG) pela concessão da bolsa de iniciação científica ao primeiro autor. Nosso reconhecimento pelo suporte e benefícios proporcionados.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, A. T. E. *et al.* **Boletim 200**: instruções agrícolas para as principais culturas econômicas. 7.^a Ed. rev. e atual. Campinas: Instituto Agrônomo, 2014. 452 p. (Boletim IAC, n.º 200). Disponível em: <https://www.iac.sp.gov.br/publicacoes/publicacoes/iacboletim200.pdf>. Acessado em: Jan. 2025.

CARAMORI, P. H.; ANDROCIOLI FILHO, A.; BAGGIO, A. Arborização do cafezal com *Grevilea robusta* no Norte do estado do Paraná. **Arquivos de Biologia e Tecnologia**, Curitiba, v. 38, n. 4, p. 1031-1037, 1995. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/303440/1/SP3874.pdf>. Acessado em: Jan. 2025.

CONSELHO DOS EXPORTADORES DE CAFÉ DO BRASIL (CECAFE). **Cafeicultura**. Disponível em: <http://www.cecafe.com.br>. Acessado em: Jan. 2025.

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). **Safra de café**. 2014. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/cafe>. Acessado em: Jan. 2025.

COGO, F. D. *et al.* Atributos físicos y contenido total de carbono orgánico del suelo a diferentes profundidades bajo el cultivo de banana. **HOLOS**, Ano 39, v.3, p.1-16, 2023. Disponível em <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/10025/3667>. Acessado em: Jan. 2025.

COGO, F. D. **Carbono orgânico em Latossolo sob lavoura cafeeira e outros usos da terra no sul de MG**. 2012. 85p. Dissertação (Mestrado em Ciência do Solo) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2012. Disponível em: http://www.sbicafe.ufv.br/bitstream/handle/123456789/6802/Dissertacao_Franciane%20Diniz%20Cogo.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acessado em: Jan. 2025.

DAY, P. R. **Particle fractionation and particle size analysis**. In: *Methods of soil analysis*. Part 1. Madison: American Society of Agronomy, 1965, p.545-566. Disponível em: <https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2134/agronmonogr9.1.c43>. Acessado em: Jan. 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. **Manual de métodos de análise de solo, plantas e fertilizantes**. 3. ed. Brasília: Embrapa Informações Tecnológicas, 627 p. 2009. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/330496>. Acessado em: Jan. 2025.

FERREIRA, D. F. **Sisvar 5.0**: sistema de análises estatísticas. Lavras: UFLA, 2011. Disponível em: <https://des.ufla.br/~danielff/sisvar.html>. Acessado em: Jan. 2025.

IAC (Instituto Agrônomo de Campinas). **O café no Brasil**. Campinas, SP: IAC, 2007. Disponível em: <https://www.iac.sp.gov.br/media/publicacoes/iacdoc34.pdf>. Acessado em: Jan. 2025.

JAGADAMMA, S.; LAL, R. Distribution of organic carbon in physical fractions of soils as affected by agricultural management. **Biology and Fertility of Soil**, Berlin, v. 46, n. 6, p. 543-554, 2010. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00374-010-0459-7>. Acessado em: Jan. 2025.

KELL, D. K. Breeding crop plants with deep roots: their role in sustainable carbon, nutrient and water sequestration. **Annals of Botany**, Oxford, v. 108, n. 03, p. 407-418, 2011. Disponível em: <https://academic.oup.com/aob/article-abstract/108/3/407/282843?redirectedFrom=fulltext>. Acessado em: Jan. 2025.

LAL, R. Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security. **Science**, London, v. 304, n. 5677, p. 1623-1627, 2004. Disponível em: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1097396>. Acessado em: Jan. 2025.

NOVAIS, R. F.; SMYTH, T. J.; NUNES, F. N. Fósforo. In: NOVAIS, R. F. *et al.* (Orgs.). **Fertilidade do solo**. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2007. p. 471-550.

OLIVEIRA, V. R. F. **Atributos químicos e carbono orgânico do solo de um cafezal convencional e outros usos da terra no sul de Minas Gerais**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) – Universidade do Estado de Minas Gerais, Passos, 2024, 28p.

RAIJ, B. V. *et al.* **Recomendações de adubação e cálculo para o estado de São Paulo**. 2. ed. Campinas: Instituto Agrônomo, 1996.

SILVA, L. F.; COGO, F. D. Estoque de carbono orgânico e atributos físicos do solo sob sistema agroflorestal com cafeeiro no Sudoeste de Minas Gerais, **Intercursos**, Ituiutaba, v. 19, n. 2, 2020.

Disponível em: <https://revista.uemg.br/index.php/intercursosrevistacientifica/article/view/5842/3519>
Acessado em: Jan. 2025.

PEEL, M. C.; FINLAYSON, B. L.; MCMAHON, T. A. Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. **Hydrology and Earth System Sciences**, v. 11, n. 5, p. 1633–1644, 2007. Disponível em: <https://hess.copernicus.org/articles/11/1633/2007/>. Acessado em: Jan. 2025.

WEIMANN, C.; FARIAS, J. A. DE; DEPONTI, G. Viabilidade econômica do componente arbóreo de sistema agrossilvipastoril comparado ao de plantio convencional na pequena propriedade rural. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 21, n. 1, p. 58-64, 2017. Disponível em: <https://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1147/601>. Acessado em: Jan. 2025.